

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Джумаев Жасур Маманазарович

Ташкентского университета прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717179>

Аннотация. Робототехника постепенно становится частью нашей жизни. Она включает в себя уже знакомые школьнику предметы: математику, физику, информатику. Используя знания, полученные на обычных уроках, вы научитесь конструировать и программировать автоматические устройства, очень похожие на настоящих роботов. С её помощью вы научитесь создавать простые и сложные алгоритмы управления, которые сможете проверить как на реальных роботах, так и в виртуальном мире. Даже если у вас нет конструктора, Студию встроена двумерная модель мира, в которой маленький двухколесный робот исполняет множество различных алгоритмов: ездит по линиям, объезжает предметы, находит выход из лабиринта, рисует узоры.

Ключевые слова. Робототехника, Механизм, робот, автоном, физико-математическая, узор, электронных устройств, ТРИЗ, конструктор.

Abstract. Robotics is gradually becoming a part of our lives. It includes subjects already familiar to schoolchildren: mathematics, physics, computer science. Using the knowledge gained in regular lessons, you will learn to design and program automatic devices that are very similar to real robots. With its help, you will learn how to create simple and complex control algorithms that you can test both on real robots and in the virtual world. Even if you do not have a constructor, the Studio has a built-in two-dimensional model of the world, in which a small two-wheeled robot executes many different algorithms: drives along lines, goes around objects, finds a way out of a labyrinth, draws patterns.

Key words. Robotics, Mechanism, robot, autonomous, physical and mathematical, pattern, electronic devices, TRIZ, constructor.

Аннотация. Robototexnika asta-sekin hayotimizning bir qismiga aylanib bormoqda. U maktab o'quvchilariga allaqachon tanish bo'lgan fanlarni o'z ichiga oladi: matematika, fizika, informatika. Muntazam darslarda olingan bilimlardan foydalanib, siz haqiqiy robotlarga juda o'xshash avtomatik qurilmalarni loyihalash va dasturlashni o'rganasiz. Uning yordami bilan siz haqiqiy robotlarda ham, virtual dunyoda ham sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan oddiy va murakkab boshqaruv algoritmlarini yaratishni o'rganasiz. Agar sizda konstruksiya majmuasi bo'lmasa ham, Studio o'rnatilgan dunyoning ikki o'lchovli modeliga ega bo'lib, unda kichik ikki g'ildirakli robot juda ko'p turli xil algoritmlarni bajaradi: u chiziqlar bo'ylab yuradi, ob'ektlarni aylanib chiqadi, labirintdan chiqish yo'lini topadi va naqshlar chizadi.

Kalit so'zlar. Robototexnika, Mexanizm, robot, avtonom, fizik-matematik, naqsh, elektron qurilmalar, TRIZ, dizayner.

Знакомство с конструктором. Для изучения основ робототехники вам потребуется специальный конструктор — набор из деталей, а также электромеханических и электронных устройств. С детства вы встречались с подобными конструкторами, но они, как правило, предназначались для игр. Робототехнический конструктор предназначен для обучения и моделирования настоящих устройств. Конструктор — это набор стандартных деталей, из которых можно собрать много разных моделей.

Материалы, из которых сделаны детали конструкторов, могут различаться. Обычно это пластик или металл. Пластиковые детали легче соединять между собой, но конструкции из них менее прочные. Для соединения металлических деталей может потребоваться отвёртка или гаечный ключ. В магазинах и Интернете можно найти много разнообразных робототехнических наборов. Однако не все они подходят для учебных задач. В состав школьного конструктора обычно входят следующие составные части:

- 1) комплект деталей для построения простейших механизмов;
- 2) моторы и источник электропитания (батарейный блок или аккумулятор);
- 3) контроллер («мозг» будущего робота);
- 4) датчики (устройства, реагирующие на свет, звук, температуру и передающие данные о них «мозгу»).

С моторами, контроллерами и датчиками вы познакомитесь чуть позже. Первым делом следует рассмотреть основные детали конструктора, которые потребуются при сборке базовых механизмов. В качестве примера нам подойдут конструкторы «ТРИК», «ЛЕГО», «Фишертехник», «ВЕКС», «Роботрек», «Науробо», «Роботис». Несущие детали Балка — несущая часть большинства конструкций с крепёжными отверстиями или выступами. Несущей частью называют опорный элемент конструкции. Как правило, балка имеет четыре грани и прямоугольное сечение. Характерная особенность балок в современных конструкторах — наличие отверстий по всей длине на

определённом расстоянии друг от друга. Расстояние между центрами двух отверстий называют модулем.

Таким образом, длину любой детали можно измерять числом модулей. В металлических конструкторах для придания жёсткости в качестве балок используют швеллеры — детали, имеющие П-образное сечение. Аналогичную деталь в других конструкторах называют планкой. Планка — это плоская упругая полоска с отверстиями (рис. 1). Особенность металлической планки в том, что после сгиба она сохраняет изогнутую форму.

Рис. 1. Балки из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «Фишертехник»; в — «ВЕКС»; г — швеллер из «ТРИК»

Рис. 2. Планки из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ТРИК»

Рис. 3. Пластины из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ВЕКС»; в — «Роботис»

Рис. 4. Изогнутые балки и уголки из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ТРИК»; в — «ВЕКС»

Рис. 5. Оси из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ТРИК»; в — «ВЕКС»; г — «Фишертехник»

Как правило, на планке бывает не более двух отверстий в ряд. Более широкие полосы из упругого материала с крепёжными отверстиями или выступами называются пластинами (рис. 2). Для крепления деталей под углом используются изогнутые балки или уголки (рис. 3). Если балка имеет изгиб, то при измерении учитывается длина каждого плеча в модулях.

Ось — это стержень, свободно вращающийся в отверстиях опор и обеспечивающий вращение колёс. В идеале ось имеет круглое сечение, но для фиксации колёс и других деталей оси могут иметь плоские грани и даже крестообразное сечение (рис. 4). Крепёжные элементы Для надёжного соединения несущих деталей друг с другом используются крепёжные элементы. Как правило, они небольшого размера и присутствуют в наборе в большом количестве. Штифт в робототехническом конструкторе — крепёжный элемент для соединения деталей через отверстия (рис. 5). Штифт может соединять две и более деталей. Как правило, штифт плотно входит в детали и

держит их за счёт трения или специальных рёбер. Различаются гладкие штифты, допускающие некоторое вращение деталей друг относительно друга, и штифты с выступами, полностью блокирующие вращение. Аналог штифта в металлическом конструкторе — винт с гайкой. Винт — это крепёжный элемент со спиральной нарезкой и головкой со шлицем. Шлиц — это прорезь под отвёртку в головке винта. В металлических конструкциях чаще всего используют плоские, крестовые или шестигранные отвёртки.

Гайка — кольцо со спиральной нарезкой изнутри для навинчивания на винт (рис. 6).

Рис. 6. Штифты из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ВЕКС»

Рис. 6. Винт (а) и гайка (б) из робототехнического набора «ТРИК»

Снаружи гайка чаще всего имеет форму шестигранника и для её удержания и закручивания применяется гаечный ключ соответствующего размера. Для более надёжной фиксации используют гайки, снабжённые специальным элементом, блокирующим самопроизвольное развинчивание (самоконтрящиеся гайки). Втулка — это кольцо или короткая трубка для фиксации оси (рис. 7). Втулки, как правило, держатся за счёт трения. В металлических конструкторах применяют втулки с потайным винтом (без головки), с помощью которого втулка фиксируется на оси. Фиксатор — это элемент, закрепляющий ось в нужном положении. Фиксаторы имеют различную форму, углы поворота и количество отверстий для крепления (рис. 8).

Рис. 7. Втулки из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ВЕКС»; в — «Амперка»; г — «ТРИК»

Рис. 8. а, б — фиксаторы из робототехнического набора «ЛЕГО»

Рис. 9. Резиновая шина из робототехнического набора «ЛЕГО»

Колёса Колесо — это круг, вращающийся на оси. Колесо состоит из ступицы (колёсного диска) с отверстием для оси и резиновой шины (рис. 10). Размер колеса характеризуют его диаметром и шириной.

Рис. 10. Шестерёнки из робототехнических наборов: а — «ЛЕГО»; б — «ВЕКС»; в — «Фишертехник»

Шестерёнка (зубчатое колесо) — колесо с зубчиками и отверстием для оси (рис. 10). Чаще всего шестерёнка устанавливается на ось и контактирует зубчиками с другой шестерёнкой. Размер шестерёнки определяется числом зубчиков. Размер зубчика у шестерёнок одного типа всегда одинаков. Принципы крепления Рассмотрим два основных принципа крепления деталей: шарнир и жёсткий узел. Шарнир — это подвижное соединение двух частей механизма, обеспечивающее их вращение (рис. 11, а). Самый простой пример шарнира можно получить, соединив две балки (планки) одним штифтом, винтом или осью. Даже если затянуть винт или зажать ось втулками, под большой нагрузкой шарнир никогда не будет жёстким. Жёсткий узел — конструктивное соединение, в котором концы деталей соединены между

собой жёстко без возможности вращения (рис. 11, б). Такое соединение достигается, как правило, с помощью двух штифтов или винтов.

Рис. 11. Соединения: а — шарнирное; б — жёсткое

Именно занятия с детьми в кружках робототехники дают возможность подготовить специалистов с новым складом мышления, способных к решению задач с использованием современных средств: систем автоматического проектирования, сред компьютерного моделирования, автоматического управления и совершению инновационного прорыва в современной науке и технике.

При изучении курса робототехники для организации активной деятельности обучающихся необходимо создание интерактивной дидактической среды на основе современных робототехнических конструкторов и специализированных площадок для тестирования роботов и специально оборудованных площадок для тестирования роботов.

Список использованной литературы:

1. Бейктал, Дж. Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги / Дж. Бейктал. - М.: Лаборатория знаний, 2016. - 320 с.
2. Бербюк, В. Е. Динамика и оптимизация робототехнических систем / В.Е. Бербюк. - М.: Наукова думка, **2014**. - 192 с.
3. Бройнль, Томас Встраиваемые робототехнические системы. Проектирование и применение мобильных роботов со встроенными системами управления / Томас Бройнль. - Москва: РГГУ, 2012. - 520 с.
4. Каляев, И. А. Однородные нейроподобные структуры в системах выбора действий интеллектуальных роботов / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук. - М.: Янус-К, **2015**. - 280 с.
5. Каляев, И. А. Однородные нейроподобные структуры в системах выбора действий интеллектуальных роботов / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук. - Москва: Гостехиздат, **2009**. - 280 с.
6. Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги. - Москва: **Мир**, 2016. - **183** с.

7. Корсункий, В. А. Выбор критериев и классификация мобильных робототехнических систем на колесном и гусеничном ходу. Учебное пособие / В.А. Корсункий, К.Ю. Машков, В.Н. Наумов. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - **862** с.

8. Медведев В.А. Методы нечеткой логики и нейросетевого управления в робототехнике: учебное пособие. – Воронеж, ВГТУ, 2015. – 96 с.